

SHAHZODA ALOUDDIN G'AYBIY (QAYG'USUZ ABDOL) VA NIZOMIDDIN ALISHER NAVOIYDAGI MUSHTARAK QARASHLAR

Prof. Abdurahmon Go'zal

Boshkent Universiteti Alisher Navoiy Ilmiy-tadqiqot markazi direktori. Turkiya Respublikasi
e-Posta: aguzel56@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda "oltita asosiy ruh yaxlitligi" doirasida tayyorlangan. Ulardan birinchisi XIV asrning birinchi yarmida Onado'lida (1342-1444) tug'ilib, ikkinchi yarmida vafot etgan Alaaddin G'aybiy bo'lsa, ikkinchisi XV asrning birinchi yarmida O'rta Osiyoda tug'ilgan (1441-1501) va ikkinchi yarmida vafot etgan Ali Shir Nevaiydir. Darhaqiqat, geografiyalari bir-biridan milya uzoqda bo'lishiga qaramay, turk-islom mutafakkirlari, mutasavviflari, davlat arboblari, yozuvchi va shoirlari o'z davrlarida bir "Ruh birligi" doirasida asarlar yaratdilar, yangicha qarashlarni ilgari surdilar, bir xil fikrlarni dunyo ahli manfaati uchun taqdim etdilar. Bu yerda mavzuimiz yaxlitligi doirasidagi "Umumiy Ilmiy Ruh Yaxlitligi" maqolalariga o'tishdan oldin, bu ikki doyen turk-islom mutafakkirlarining "CV"lariga xronologik tartibda qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz.

Kalit so'zlar: Aloaddin G'aybiy, Ali Shir Nevaiy, mutasavvuf, davlat arbobi, nosir, shoir, devon, "Guliston"

Şehzâde Alaaddin Gaybi (Kaygusuz Abdal) ve Nizameddin Ali Şir Nevâyi'de ortak bilimsel ruh

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel

Başkent Üniversitesi Ali Şir Nevâyî Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. Türkiye Cumhuriyeti
e-Posta: aguzel56@gmail.com

Özet: Alaaddin Gaybi ve Ali Şir Nevaiy'de Ortak Bilimsel Ruh' adlı çalışmamızı 'altı ana ruh bütünlüğü' içinde hazırlamayı hedefledik. Bunlardan birincisi Anadolu coğrafyasında (1342-1444) XIV. yüzyılın birinci yarısında doğup ikinci yarısında vefat eden Alaaddin Gaybî ve İkincisi de Orta Asya coğrafyasında (1441-1501)'de XV. yüzyılın birinci yarısında doğup ikinci yarısında vefat eden Ali Şir Nevâyî'dir. Aslında coğrafyaları birbirinden kilometrelerce uzak olmasına rağmen her iki Türk-İslam mütefekkeri, mutasavvıfı, devlet adamı, nâsiri, şâiri, dönemlerinde aynı 'Ruh Birlikteliği' içinde eserler vermişler, yeni görüşler ortaya koymuşlar, aynı düşüncelerini dünya insanlarının istifadelerine sunmuşlardır. İşte biz de bu duâyen Türk-İslam mütefekkerlerini konumuzun bütünlüğü içinde 'Ortak Bilimsel Ruh Bütünlüğü' maddelerine geçmeden önce kısaca her ikisinin de 'Öz Geçmişlerine' kronolojik olarak değinmek isteriz.

Anahtar Kelimeler: Alaaddin Gaybi, Ali Şir Nevaiy, mutasavvıf, devlet adamı, nâsir, şâir, divân, "Gülistan"

Prince Alaaddin Gaybi (Kaygusuz Abdal) and Nizameddin Ali Şir Nevâyi share a common scientific spirit

Prof. Abdurrahman Güzel

Director of Alisher Navoi Scientific Research Center, Boşkent University. Republic of Turkey
e-Posta: aguzel56@gmail.com

Annotatsiya: We aimed to prepare our study titled "Common Scientific Spirit in Alaaddin Gaybi and Ali Şir Nevaiy" within the 'six main spirit integrity'. The first of these is Alaaddin Gaybî, who was born in the first half of the 14th century in Anatolia (1342-1444) and died in the second half, and the second is Ali Şir Nevaiy, who was born in the first half of the 15th century in Central Asia (1441-1501) and died in the second half. In fact, despite their geographies being miles apart, both Turkish-Islamic thinkers, mystics, statesmen, writers, and poets produced works within the same 'Spirit Unity' in their periods, put forward new views, and presented their same thoughts for the benefit of the people of the world. Here, we would like to briefly touch upon the 'CVs' of both of these doyen Turkish-Islamic thinkers in chronological order before moving on to the 'Common Scientific Spirit Integrity' articles within the integrity of our subject.

Keywords: Alaaddin Gaybi, Ali Şir Nevaiy, mystic, statesman, prose writer, poet, divan, "Gülistan"

Giriş

Kaygusuz Abdal'ın asıl adı Alâeddin Gaybi'dir. O, Babası Alâiye Sancak beyi Hüsâmeddin Mahmud Beydir'in oğludur. Gaybî (Kaygusuz Abdal)'nin hayatını, Menâkıb-nâmesi ve kendi eserleri ile tarihi kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, milâdî 1341-42'de Alanya'da doğar. Ataları itibariyle bir yandan Karamanoğullarına, bir yandan da Anadolu Selçuklularına dayanmaktadır. Bu cümleden olarak Gaybî, asil bir sülâleye mensup bulunmaktadır. Kaygusuz'un yüzlerce varaklık eserlerinden elde ettiğimiz verilere göre O; Saray'da iyi bir tahsil görmüş, zamanının maddî ve mânevî ilimlerinden; 'anatomi, astronomi, sağlık, fen,

genel kültür, sanat, tarih, edebiyat, din, tasavvuf...vb ilimlerini tahsil ettiğini, Çağatayca, Arapça, Farsça..vb dilleri de öğrenmiş olduğunu görüyoruz.

Gaybi Beğ, bir av sırasında, kendisine geyik suretinde görünen Horasan Erenlerinden Abdal Mûsâ'nın peşine at sürer ve sonunda Abdal Mûsâ dergâhına ulaşarak ona mürid olur. Belirli bir zaman sonra Gaybi Beğ, babası Hüsameddin Beğ tarafından Abdal Mûsâ'ya teslim edilir. Şeyhi de O'na "Kaygusuz" adını verir. Kaygusuz şeyhine kırk yıl hizmetten sonra ondan icâzet alır ve kırk dervişi ile milâdî 1397-98 yıllarında Mısır üzerinden Hacc'a gider. Mısır'da bulunduğu sıralarda, Mısır Sultanının huzuruna çıkar, bâzı kerâmetler gösterir ve Mısır Sultanı da O'na Nil kenarında bir Kasr inşâ ettirir. Kasrî'l ayn adlı bu dergâhta bir müddet oturan Kaygusuz, oradan Hacca gider Mekke ve Medîne'deki mübarek yerleri ziyaret ettikten sonra Sûriye ve Irak üzerinden Nusaybin yoluyla Anadolu'ya şeyhi Abdal Mûsâ'ya döner.

Eserlerinde birçok yer ve tarihi şahsiyetlerin adlarından; Murad Han, İbni Fenârî, İshak Bey, Molla Fenârî'nin isimleri geçmektedir. Bu şiirler her ne kadar mecâzî mânâlar ifade ediyorsa da Kaygusuz'un Rumeli'de bulunmuş olduğunu göstermektedir. Kaygusuz, 1444 yılında Antalya Elmalı Tekke Köyü'nde vefat eder ve şeyhi Abdal Mûsâ Külliyesi'nde yerini alır.

'Kaygusuz, 'manzum, mensur ve manzum+mensur karışımı' eserler verir. Manzum eserlerinden; "Divân, Gülîstan, Mesnevi-i Evvel, Mesnevi-i Sâni, mesnevi-i Sâlis, Gevher-nâme ve Minber-nâme"; Mensur eserlerinden; "Budala-nâme, Kitâb-ı Miglâte-nâme, Risâle-i Kaygusuz ve Vücûd-nâme" ve Manzum-Mensur birleşimi 'Saray-nâme ve Dil-güşâ'yı sayabiliriz. Ayrıca Dolâb-nâme adlı Kasidesi, üç terci-i bend, iki terkîb-i bend ve iki müstezât'ı da vardır. Özellikle de Türk edebiyatı tarihi Anadolu sahasında İLK TELİF GÜLİSTAN'ı yazmıştır.

Kaygusuz, Dini-Tasavvufî Türk Edebiyatı'na âit Nazım Tür'lerinden; Tevhid, İlâhi, Esmâ-i hüsnâ, Dolab-nâme, Gevher-nâme, Vücud-nâme, Nasihat-nâme, Salat-nâme, Minber-nâme, Nevrûz-nâme, Nutuk, Devriye ve Şathiye'yi de ortaya koymuştur.

Kaygusuz, sekiz müstakil mesnevisi ile Türk Edebiyatının Anadolu yakasında ilk Hamse sahibi'dir. Türkçe konusunda da Türk-İslam tarihinde ilk defa; 'Cenâb-ı Hakk', Cebrâil'i ve Hz. Âdem'i Türkçe konuşturan bir mutasavvıftır.

Dil-güşâ adlı eserinin bazı bölümlerini Farsça yazmıştır. Bir dervişin tasavvuf umdelerini anlatması ile devam eden Dil-güşâ tamamen tasavvufa hasredilmiştir.

Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki Kaygusuz Abdal; 'Dini-Tasavvufî Türk Edebiyatı'nın Anadolu yakasında en önemli simalarından biri, hatta bazı bakımlardan birincisidir. İşte biz, onun ehemmiyetini eserlerinin bütünü üzerinde yaptığımız çalışmalar ile ortaya koymaya çalıştık.[6]

Ali Şîr Nevâyî, 9 Şubat 844/1441'de Herat'ta doğmuştur. Asıl adı Nizameddin Ali Şîr Nevâyî'dir. O, Mirza Bay Kara'nın torunu Emîr Gıyâseddin Mansûr'un oğlu Hüseyin Baykara ile birlikte uzun yıllar küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim-öğrenim görmüştür. Daha sonra Horasan hâkimi Hüseyin Baykara'nın yanında, mühürdarlık, naiblik, valilik gibi görevlerde bulunmuş, haksızlık ve yolsuzluklarla mücadele etmiş, taht kavgalarına şahit olmuştur. Şehzadelerin taht kavgaları sebebiyle Herat'a dönen Ali Şîr Nevâyî, 3 Ocak 1501 Pazar günü vefat etmiş ve hayatta iken hazırlattığı Herat'taki Kudsiyye Câmii yanındaki kabre defnedilmiştir.

Ali Şîr Nevâyî, Türk dünyasının tanınmış şair, bilim ve devlet adamı abide şahsiyetlerinden biri olarak bir yandan Hüseyin Baykara'nın Baş Veziri (Sultânü'l-Emîr) olarak hizmette bulunur, diğer yandan da geniş bir Türk-İslam kültürüne sahip olması, Türk edebiyatı, sanatı ve düşünce tarihinin doruklarında yer alması sebebiyle bütün Türk dünyası coğrafyasının 'birleştirici sevgi pınarı' olmuştur.

Hüseyin Baykara 1469'da Herat'ta tahta çıktıktan sonra Horasan'a da hâkim olması sebebiyle hemen Ali Şîr Nevâyî, 14 Nisan 1469'da Ramazan Bayramı'nda Herat'a getirtir. Ali Şîr, bu olay üzerine Hilaliye kasidesini yazmış ve arkadaşı Hükümdar Hüseyin Baykara'ya sunmuştur. O, bu tarihten sonra Hüseyin Baykara'nın sarayında Nişancı (Mühürdar) olarak görev yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Hükümdarın en yakın arkadaşı ve en güvendiği kişidir. Hükümdardan sonra idarede söz ve nüfuz sahibi olan Ali Şîr Nevâyî'nin, mühür evrakın üstüne değil de altına basması resmî usul hâline gelmiştir.

Ali Şîr Nevâyî, Türk kültürüne her alandaki hizmeti, ilim ve sanat alanındaki çalışmalarıyla Türk şiirine, Türk resim sanatına, Türk mimarisine katkılarıyla Türk dünyasında örnek bir şahsiyet olmuştur. Çağatay edebiyatının oluşumu ve gelişiminde seçkin bir yeri olan ve otuza yakın eser ortaya koyan bilim ve sanat adamıdır. O, Türk kültürüne, Türk diline ve Türk tarihine duyduğu saygıyı ve hayranlığı her fırsatta dile getirmiştir. Türk dünyası edebiyatının bu büyük şairinin eserleri, Türk kültür dünyasında geniş yankı uyandırmış ve kendinden sonraki şairler üzerinde de etkili olmuştur. Çağatay Türkçesi'nin geniş bir coğrafyada etkili olmasını sağlayan Nevâyî'nin eserlerine yüzyıllar boyunca nazireler yazılmıştır. Bu cümleden olarak Nevâyî, Çağatay Türkçesine hâkimiyeti ve şairlik kudretiyle Orta Asya Türk Edebiyatına yepyeni bir üslup ve bakış açısı getirmiştir. Kendi dönemindeki genç şairlere ve daha sonra gelenlere millî

bir örnek olmuştur. Ortaya koyduğu özgün üslubu, daha sonra “NEVÂÎ DİLİ” olarak vasıflandırılmıştır.

TÜRKÇEYE HİZMETİ Ali Şîr Nevâyî, yaşadığı dönemde, Türk devlet adamlarının, Türk münevverlerinin ve özellikle genç şairlerin Farsça konuşup yazmalarını, Türk dilinin geleceği açısından olumsuz bir gelişme olarak görmüştür. Bu tutumun doğru olmadığını kuru bir nasihatle anlatmak yerine TÜRKÇENİN Farsçadan daha zengin ve işlek bir şiir dili olduğunu açıkça ispat eden bir eser kaleme almıştır. 1499’da yazdığı bu esere “Muhakemetü’l-Lügateyn” adını vermiş ve yazma gerekçesini şöyle açıklamıştır:

“ Öyle sanıyorum ki Türk münevverine hakkını iade ettim. Kendi öz dillerinin nasıl bir dil olduğunu anladılar ve Farsça söyleyenlerin Türkçeyi küçümseyen sözlerinden kurtuldular. Umarım ki, Türk şairleri, benim bu gizli hakikati ortaya koymaktaki gayemi anlarlar ve beni hayır dua ile yad ederler. İşte o zaman ruhum şad olur.” (Levend, 1968: 216-217).

Ali Şîr Nevâyî, gençlik yıllarında edebî geleneğe uyarak Farsça şiirler de yazmıştır. Ancak o, Türkçenin gücünü ve güzelliklerini keşfettikten sonra, birçok eserinde Türkçe’nin üstünlüğünü dile getirmiştir:

“Türk dilinin gerek kavram zenginliği gerekse ahenk yönüyle Farsçadan çok daha üstün ve işlek bir dil olduğu herkesçe bilinmiyordu. Türk dilinin bu özellikleri örtülü kalmıştı, böyle bırakıldığı için neredeyse unutulmak üzere idi. Gençlik yıllarımda ben de şiire ve edebiyata ilgi duymaya başlamıştım. Ruhumda birtakım pırıltıların sıcaklığını hissediyordum. Bu yıllarda bir şeyler yazmaya çalışıyordum ama gelenekten kopmadığım için ben de herkes gibi Farsça yazıyordum. Biraz daha ayrıntılı düşünmeye başladığımda Ulu Tanrı ruhuma ve gönlüme incelik ve hassasiyet ihsan etti. Yarattılışım itibarıyla bayağılıktan ve çirkinlikten uzak durmaya, iyiyi ve güzeli sevmeye başlamıştım. İşte o zaman ana dilim Türkçe üzerine düşünmeğe koyuldum. Türkçenin mana derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha yüksek bir âlem göründü. Bu âlemin güzelliklerle süslenmiş gittikçe enginleşen göğü, dokuz gökten daha üstündü. (Levend, 1968:214-216).

DİNİ-TASAVVUFİ DÜNYASI²: Nevâyî’nin genel anlamda dini-ahlaki eserleri; Münacât, Çihil Hadis, Nazmu’l-Cevâhir, Lisânu’t-tayr, Sirâcü’l-Müslimin ve Mahbubu’l-kulûb’tur. O, diğer eserlerinde de dini-ahlaki fikirlerini gerçek bir Türk-İslma mütefekkeri olarak ortaya koymuştur.

ESERLERİ: I. Divânları (Hazâinü’l-Meâni, Garâibü’-sigâr Nevâdirü’ş-şebâb, Bedâiyü’l-vasat, Fevâidü’l-kiber, Farsça Divanı. II.HAMSESİ: Hayretü’l-Ebrâr, Ferhâd ü Şirin, Leylâ vü Mecnûn, Seb’a-seyyâre, Sedd-i İskeder III.DİL VE EDEBİYAT ESERLERİ:Risâle-i Mu’amma, Mizânü’l-Evzân, Muhakemetü’l-lügateyn. IV. DİNİ VE AHLAKİ ESERLERİ: Münâcat, Çihil Hadis, Nazmü’l-Cevâhir, Lisânü’t-tayr, Sirâcü’l-Müslimin, Mahbûbul Kulûb. V. TARİHİ ESERLERİ: Tarih-i enbiya vü hükemâ, Tarih-i mülûk-i Acem, Zübebdetü’t-tevarih. VI. BİYOGRAFİK ESERLERİ: Hâlât-ı Seyyid Hasan-ı Erdşir, Hamsetü’l-mütehayyirîn, Hâlât-ı Pehlivân Muhammed. VII. TEZKİRELER: Mecâlisü’n-nefâi’s, Nesâimü’l-mahabbe. VIII: BELGELER: Nesâimü’l-mahabbe Vakfiye, Münşeât

Gaybî ve Nevâyî’de ortak bilimsel ruh birlikteliği

Hamse’de ortak bilimsel ruh birlikteliği

Bilindiği gibi Hamse teriminin bizde ilk ve standart örnekleri İran edebiyatından geçmiştir. İran edebiyatında hamse geleneğini başlatan XII. yüzyılda yaşamış büyük mesnevi şairi Genceli Nizâmî’dir. Nizâmî[10], hamsesini Penc Genc (Beş Hazine) adıyla adlandırmıştır. Bu adlandırma, Sanskrit dilinde yazılmış ve beş kitapta toplanmış Hint masallarının aldığı ad olan Pantscha Tantra isminin ilhamına veya etkisine bağlanıyor. Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla iyi bir Müslüman olduğundan şüphe edilmeyen Nizâmî’nin, İslâm’da ve kültür hayatımızda müstesna bir yeri olan ve kutsal sayılan (İslâm’ın beş şartı, beş vakit namaz, ‘pençe-i âl-i abâ’ (beş parmağı açık elin kötü nazarlardan koruyacağına inanılması) vb.beş sayısından ilham alarak da eserine Penc-Genc adını vermiş olabileceği düşünülebilir. Penc-Genc tabirinin ilham kaynağı ister Hind’e, ister İslâm’a ister hurafelere dayansın, kültür hayatımızda“beş” sayısının yadsınamaz bir yeri olduğu muhakkaktır. Binaenaleyh Nizâmî’nin mecmuasına Beş Hazine adını vermesi bunlardan birini nazar-ı itibara almasından kaynaklanabileceği gibi, tesadüfi de olabilir.

İlk hamseyi yazdığı üzerinde fikir birliği olan, fakat beş mesnevisine Hamse adını bizzat kendisinin koyup koymadığı konusunda tartışmalar bulunan Nizâmî’nin ilk büyük

Hamse üstadı olarak benimsenip daha sonra gelen İran ve Türk şairlerince örnek alındığı açıkça görülmektedir. İlk hamse üstadı olarak kabul edilen Nizâmî’ye, ayrıca diğer İran şairlerinin mesnevilerine Türk şairleri bu geleneğe uyarak cevap vermişler, nazire yazmışlar veya bu eserleri tercüme etmişlerdir.

Anadolu’da Hamse yazma sanatı ve geleneği, Sultan Yıldırım Bayezid (yaklaşık 1360 y-vefatı 8 Mart 1403) devrinden yani XIV. asırdan itibaren İranlılardan Türklere intikal etti. Her sanat dalında olduğu gibi Hamse sahibi olmak Türk edebiyatında ilk önce bir tercüme ve taklit devri geçirmiştir. Fakat zamanla Türk

hamseciliği kendi benliğini bulmuş ve İran tarzından çok uzaklaşarak bambaşka bir tarzda gelişmiştir. Türk hamseciliğinin hususiyeti küçük hikâyecilik ve nesir unsurlarını da bu edebi sanatta kullanmasıdır. Bu şekilde Türk hamseciliği İran tesirinden tamamen kurtulmuş bulunmaktadır. Nergisî Mehmed Efendi (yaklaşık 1580-1635) mensur tarzıyla, Nev'î-zâde Atâyî ve Kaygusuz Abdal ise küçük-büyük hikâyeleri hamse çerçevesi içinde işlemesi ile bunun en güzel örneklerini göstermişlerdir [9:113-114].

Anadolu yakasında Kaygusuz Abdal'ın, özellikle de Dini-tasavvufî Türk Edebiyatı alanında 'İLK HAMSECİ ŞÂİR' olduğunu belirlememiz gerekir. Bu cümleden olarak bugüne kadar bilinmeyen veya üzerinde durulmayan bu bilim dalının önde gelen şâirlerinden Kaygusuz da hem manzum hem de manzum-mensur karışımı küçükten büyüğe sekiz müstakil mesnevi yazmak suretiyle edebiyatımızda ayrı bir yere oturmuştur. Fakat bugüne kadar onu tanıyamamışızdır. Şimdi geç de olsa onun hakkını verebilmemiz için eserlerini aşağıya bir liste halinde vermeye çalışalım. Şöyle ki:

ALAADDİN GAYBÎ

(Kaygusuz Abdal)'IN Hamseleri

1. Gülistan
2. Birinci mesnevî,
3. İkinci mesnevi
4. Üçüncü mesnevi
5. Saray-nâme,
6. Dil-güşâ
7. Gevher-nâme,
8. Minber-nâme,

NİZAMEDDİN ALİ ŞİR NEVÂYİ'NİN

Hamseleri

1. Hayretü'l-ibrâr,
2. Ferhat ü Şirin,
3. Leyla vü Mecnûn,
4. Sab'a-i Seyyar,
5. Sedd-i İskenderî'dir.

Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ilk hamseci şâir XII. asırda yaşayan Nizâmî'dir ve eserlerini Farsca yazmıştır. Anadolu'da ise XVI asırda Hamse geleneği başlamıştır. Bu da önceleri İran edebiyatından yapılan tercüme neticesinde önce taklit tipinde başlamış, sonrada XVI. asırda kendimize has bir Hamse geleneği başlamış ve devam etmiştir.

Kaygusuz Abdal ise XIV. asrın sonu ile XV. asrın ilk yarısında yaşamış, eserlerini Türkçe yazmıştır. O, eserlerini küçük-büyük hikâyeleri ile toplumun geleneksel, bilimsel ve kültürel değerlerini didaktik ve lirik bir şekilde hamse çerçevesi içinde; dini, tasavvufî, tarihi, sosyal, sağlık, metafizik, alegorik konular halinde işlemiştir.

Ali Şir Nevâî ise, XV. asrın ikinci yarısında yaşamış, döneminin hem büyük şâiri hem de büyük bir devlet adamı Hüseyin Baykara'nın en büyük yardımcısı olarak görev yapmıştır. Eserleri ve tesirleri günümüze kadar gelmiş ve de devam edecektir. O'nun sekiz dalda yazdığı eserleri tartışılmaz. Orta Asya sahası Türk-İslam Edebiyatında en büyük 'Hamse Üstadı' da yine Ali Şir Nevâî'dir.

Netice; Burada sadece üç örnekte gördüğümüz gibi, Anadolu sahasında ve özellikle de Dini-Tasavvufî Türk Edebiyatı'nda 'İlk Hamseci Şâir Kaygusuz Abdal' görülmektedir. Çünkü O'nun; altısı müstakil mesnevî, ikisi manzum-mensur karışık mesnevi ve toplam beyit sayısı da sekiz bini geçmekte ve bunlara Divan içinde yer alan, Dolab-nâme, Terci-i bend, Terki-i bend, Müstezâd, Salât-nâme, Kitâb-ı Miglâte ve diğer münferit yerlerde bulunan manzum şiirleri dâhil edilmemiştir.

Kaygusuz Abdal ve Ali Şir Nevai'yi yaşadıkları dönem itibariyle karşılaştırdığımız zaman görürüz ki, Nevai, Kaygusuz'un ölümünden birkaç yıl evvel doğmuştur. Zaman itibariyle de Kaygusuz'un önce yaşadığı ve O'nun Anadolu yakasında İLK HAMSECİ ŞÂİR olduğu görülmektedir.

Çağatay Edebiyatına ait Minyatürler

Çağatay Edebiyatına ait Minyatürler

Çağatay türkçesi ortak bilimsel ruh birlikteliği

Bilindiği gibi Çağatay Edebiyatı, Çağatayca adı verilen Türk yazı diliyle yazılmış eserlerden oluşan edebiyatın adıdır. Çağatay adı Cengiz (Çingiz)'in ikinci oğlu Çağatay'dan gelmektedir. Çağatay Devri XIII-XIV. Yüzyıllarda başlamıştır. Bu devir Çağatay edebî dilinin ve edebiyatının kuruluş devridir. Çağatay Türkçesi adı verilen bu Orta Asya edebî dilinin XIII. yüzyılın başından itibaren, yani Moğol istilâsından hemen sonra teşekkül etmeye başladığı kabul edilebilir. “Çağatay tili” ya da “Çağatay Türkisi” kavramları Timurlular döneminde (1405-1502) oluşan Türk yazı dili anlamını kazanmıştır.

Orta Asya Türk yazı dilinin gelişiminde üçüncü evre sayılan Çağatayca Ali Şir Nevâî'nin eserleriyle merkeze oturmuş, yalnız yazı dili olarak değil resmi dil olarak da kullanılmıştır. Nitekim 19. yüzyılın sonlarında Türkistan'da kullanılan yazı dilinin yerli ağızlardan etkilenmiş Çağatayca'dan başka bir şey olmadığı, Özbekistan'da çağdaş Özbek yazı dilinin Çağatayca'dan gelen arkaik özellikler taşıdığı araştırmalarla ortaya konmuştur.

Başlangıçtan itibaren Çağatay edebiyatı üzerinde çalışmalar yapan Türkologlardan; Berezin, Vambery, Quatremere, Pavet de Courteille, Radloff, Samoyloviç, Şerbak, J. Eckmann, Fuad Köprülü, Reşid Rahmeti, Kemal Eraslan...vb'lerini sayabiliriz.

Osmanlı şairlerinin Ahmet Paşa (1426-1497)'dan itibaren Çağatay şairlerini tanıdıklarını, özellikle Nevâî'nin ustalığıı övdüklerini biliyoruz. Nitekim, birçok Çağatay şairinin divanlarının yazmalarına Türkiye kütüphanelerinde yer almaktadır. Bazı Divan şâirleri de Nevai'ye Çağatayca nazireler söyledikleri de görülmektedir. Ahmed-i Dâî (14. yüzyılın ikinci yarısı 15. Yüzyılın birinci Yarısı), Nizami Refîî, Zafî ((ö. 811/1409'dan sonra), Nedim, Şeyh Galip Çağatayca şiiirler yazmış Osmanlı şairlerinden birkaçıdır.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi Çağatayca'nın XIII-XIV. yüzyıllarda Orta Asya'da ortaya çıktığı dönemlerde Anadolu sahasında fazla bir çalışma olduğunu göremedik. Osmanlı dönemi şâirlerinden Ahmet Paşa (1426-1497)'dan itibaren Çağatay şairlerini tanıdıklarını, özellikle Nevâî'nin ustalığıı övdüklerini; Ahmed-i Dâî (14-15.yüzyıl), Nizami Refîî, Zafî ((ö. 811/1409'dan sonra), Nedim, Şeyh Galip' Çağatayca şiiirler yazmış olduklarını biliyoruz. Ancak Kaygusuz yukarıdaki Osmanlı şâirlerinden önce yani XIV. yüzyılın birinci yarısında yaşayan Şehzade Alaaddin Gaybî (Kaygusuz Abdal) 'Çağatayca Gazel' yazıyordu. Demek oluyor ki, Anadolu sahasında da Çağatay edebiyatı başlamış görünüyordu. Bu sebeple Kaygusuz'un bu yönünü de ele almak gerekir. Çünkü bugüne kadar Kaygusuz'un böylesine mükemmel bir Türk-İslam mütefekkeri ve dil üstadı olduğundan kimsenin haberi yoktu. Belki de diyebiliriz ki Anadolu sahasında Kaygusuz, hem 'İlk Hamseci hem de Çağatayca Gazel Yazacak kadar Çağatay Yazı Tili'ni bilen bir mütefekker ve şâirdir. Aşağıda O'nun bu Gazeli ile Ali Şir Nrvayî'nin aynı boyutta veriyoruz. Çalışmalarımız daha da devam etmektedir.

Kaygusuz ve Nevâyî'nin eserlerinde olduk çok benzer metinler yer almaktadır. Burada sadece bir örnek vermek istedik.

KAYGUSUZ ABDAL
DİVAN
ÇAĞATAYCA GAZEL[6:362-363]
Mefâilün Mefâilün Mefâilün fe'ülün

ALİ ŞİR NEVÂİYİ
GARAİBÜ's-SİĞÂR

Ve lehu kaddesallâhu sırrehu

Remel: -+++ / -+++ / -+++ / -++

Âvâre kiçkinem yârni tiler men
Ni her bî-hûde agyârni tiler men

Çare-i kâr isteбен bî çârelig könglüm tiler
Hânumân terkin kılıp âvârelig könglüm tiler

Giriftâr olganam derd ü belâga
Bir ‘ahdi çın³⁴ vefâdârni tiler men

İsterem allingda kılsam secde vü öpsem lebing
Büt- perestiş eyleben mey-harelig könglüm tiler

Visâl deminde gayrun terkin urmak
Ehad bâğıda gülzârni tiler men

Bagrım u köksüm bile könglümni kıldıng
yaralıg
Cânni hem bu hâl bile yaralıg könglüm tiler

Sarrâfem maşşüdüm ya’nî sade fdür
Hağıkfat dürr ü gevherni tiler men

‘Âşık işi çün sevâdü’l-vechi fi’ d-dâreyn irür
Bu melâmet kûyide yüz karalıg könglüm tiler

Bu bârlık bâr idi yok nesne yokdur
Baram bârlıg ile barnı tiler men

Kaşdıma her yandı ol kûy itlerin koy ay rakîb
Kim selâmet perdesin yüz pârelig könglüm tiler

Men ibn-i Tâcık’em Türkîce bilmen
Ya’nî ‘ayyâram ‘ayyârni tiler men

Ten gubârın cân yüzidin ref’kıl ay derd kim
Közni ol yan gehl nezzârelig könglüm tiler

Tiler men hakikat vuslat-ı dildâr
Bî-hünerem bî-hünerni tiler men

Ay Nevâyî niçe kim könglüme tüşken derd üçün
Çâre ister min velî bî-çârelig könglüm tiler

‘İşkun hakikatın bilmek için men
Ya’nî devlet-i bî-dârni tiler men

Kayusuz Abdâl’am könglümde fikrüm
Ya’nî mende irem erni tiler men

3. TÜRKÇE’DE ORTAK BİLİMSEL RUH BİRLİKTELİĞİ

a. Şehzâde Gaybî Beğ (Kaygusuz)’da; anamızın ak sütü kadar helal, berrak, devamlı ve kalıcı ‘Tanrı Dili, Cennet Dili, Bilim dili Türkçemiz’, Hz. Âdem’den buyana bizim dilimiz, dünya dillerinin de ilk kök dili olmuş, XIV. asırdan itibaren de Kaygusuz Türkçeyi sembolleştirmiştir. Çünkü O Türkçeyi; ‘dini merkeze oturtan’ ve konuları da halkın en kolay anlayabileceği sade bir ifade gücüyle “sehl-i mümteni” formatında kullanmıştır.

O Türkçeyi; dini-tasavvufi duygu ve düşüncelerini Kur’an-ı Kerim hükümlerini Türk dilinin de “fonotik-morfolojik .. vb” bütün kurallarına uygun olarak işleyen büyük bir şairdir. Hatta O, eserinde Türkçenin üstünlüğünü çeşitli vesilelerle dile getirip;

“... ben Türkiceden başka dil bilmezem...” derken, Türk dilinin de sonradan ortaya çıkmış bir dil olmadığını vurgulamaktadır.

Kaygusuz’a göre Türkçe; Hz. Âdem’den bu güne kadar varlığını sürdürmekte, Gülistan ve Dil-güşâ’sında en zor ve yaklaşılması bile düşünülemeyen konulardan biri olan;

“Tanrı-Cebraîl ve Hz. Âdem ÜÇLEMİNİ, Türkçe konuşurabilmektedir

Demek oluyor ki Kaygusuz, Gülistan adlı eserinde Türkçenin kaynağını Hz. Âdem’e kadar götürmekte ve Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın Cennet’teki hayatlarını kısaca ele aldıktan sonra, burada bilinen suç sebebiyle Hz. Âdem’in Cennet’ten çıkması emredilmektedir. Fakat Hz. Âdem’in: “belki affedilirim” ümidiyle bir müddet daha Cennet’te kalmayı düşünmüş ise de Cenâb-ı Hakk, Cebraîl’e;

“Ya Cibraîl, git! Âdem’e söyle. Cennet’ten hemen çıksın!” emrini harfiyen yerine getirir. Ama Hz. Âdem Cennet’te kalma arzusu ve suçunun affi konusunda ısrarlı gibi görünür. O zaman Cenâb-ı Hakk Cebraîl’e üçüncü kez tekrar buyurur. Bu durum Gülistan’da şöyle

CENÂB-I HAKK- CEBRAİL

Kaygusuz, Dil-güşâ’sında

³⁴doğru

VE HZ. ÂDEM
ÜÇLEMİNDEKİ MANZUM KONUŞMA:

Türkçe şuurunu;
Ey derviş, mîdanî mîdânî dir durursın

Hakk buyurdu Cebrâil'e var didi
Âdem'i cennet içinden sür didi

Sen hiç Türkîce bilmez misin?
Biz dillerden Türk dilin bilürüz:

Geldi Cebrâil Âdem'e söyledi
Hakk buyrugunu âyân eyledi

Gün doğacak irte oldu dirüz,
Toluncak gece oldu dirüz.

Cebrâil didi: '-Çıkgıl Uçmag'dan Âdem'
Tanrı'nun buyruğı budur iş bu dem

Suyun geldüğünden yana yukarı dirüz,
Gıtdüğünden yana aşağı dirüz.

Nice ki söyledi Âdem gitmedi
Cebrâil'ün sözünü işitmedi

Türk dilince hemân bu kadar bilürüz.

Türk Dilin Tanrı buyurdu Cebrâil
Türk Dilince söylegil dur-git-digil

Türk Dili'nce Cebrâil 'hey dur!' didi
"Duru-gel Uçmag'un terkin ur didi".[6:220-221

İşte bu buyruktan sonra Hz. Âdem Cennet'ten çıkar. Kaygusuz, bu eseriyle Hz. Âdem'in de Türkçe bildiğini ve Türkçe ile anlaştıklarını özellikle ifade etmek ister. Yani Kaygusuz Abdâl, "İlk İnsan Hz. Âdem'in de Türkçeyi bildiğini, kendisine Cennet'te bu dille hitap edildiğini, bu dili anladığını ve bu sebeple de Cennet'ten çıktığını vurgulamaktadır.

Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki Kaygusuz'a göre Türkçe; Tanrı Dili, Cennet dili, Gönül dili'dir. O, bu konuyu hem Gülistan'ında, hem de Dil-güşâ'sında açık bir şekilde ifade eder. Hatta öyle ki O, Tanrı'yı-Cebrâil'i- Hz. Adem'i Türkçe konuşturur ve Türkçe'nin kökenini, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Âdem'e kadar götürür

b. Ali Şîr Nevâyî'de TÜRKÇEYE HİZMETİ, yaşadığı dönemde, Türk devlet adamlarının, Türk münevverinin ve özellikle genç şairlerin Farsça konuşup yazmalarını, Türk dilinin geleceği açısından olumsuz bir gelişme olarak görmüştür. Bu tutumun doğru olmadığını kuru bir nasihatle anlatmak yerine TÜRKÇENİN Farsçadan daha zengin ve işlek bir şiir dili olduğunu açıkça ispat eden bir eser kaleme almıştır. 1499'da yazdığı bu esere "Muhakemetü'l-Lügateyn" (İki Dilin Karşılaştırılması) adını vermiştir. O, Muhakemetü'l-Lugateyn'i yazma gerekçesini şöyle açıklar:

"Öyle sanıyorum ki Türk münevverine hakkını iade ettim. Kendi öz dillerinin nasıl bir dil olduğunu anladılar ve Farsça söyleyenlerin Türkçeyi küçümseyen sözlerinden kurtuldular. Umarım ki, Türk şairleri, benim bu gizli hakikati ortaya koymaktaki gayemi anlarlar ve beni hayır dua ile yad ederler. İşte o zaman ruhum şad olur." (Levend, 1968: 216-217).

Ali Şîr Nevâyî, gençlik yıllarında edebî geleneğe uyarak Farsça şiirler de yazmıştır. Ancak o, Türkçenin gücünü ve güzelliklerini keşfettikten sonra, birçok eserinde Türkçe'nin üstünlüğünü dile getirmiştir:

"Türk dilinin gerek kavram zenginliği gerekse ahenk yönüyle Farsçadan çok daha üstün ve işlek bir dil olduğu herkesçe bilinmiyordu. Türk dilinin bu özellikleri örtülü kalmıştı, böyle bırakıldığı için neredeyse unutulmak üzere idi. Gençlik yıllarımda ben de şiire ve edebiyata ilgi duymaya başlamıştım. Ruhumda birtakım pırıltıların sıcaklığını hissediyordum. Bu yıllarda bir şeyler yazmaya çalışıyordum ama gelenekten kopmadığım için ben de herkes gibi Farsça yazıyordum. Biraz daha ayrıntılı düşünmeye başladığımda Ulu Tanrı ruhuma ve gönlüme incelik ve hassasiyet ihsan etti. Yaratılışım itibarıyla bayağılıktan ve çirkinlikten uzak durmaya, iyiyi ve güzeli sevmeye başlamıştım. İşte o zaman ana dilim Türkçe üzerine düşünmeğe koyuldum. Türkçenin mana derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha yüksek bir âlem

göründü. Bu âlemin güzelliklerle süslenmiş gittikçe enginleşen göğü, dokuz gökten daha üstündü. (Levend, 1968:214-216).

Sonuç olarak Nevayi der ki; Türkçenin mana derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha yüksek bir âlem göründü. Bu âlemin güzelliklerle süslenmiş gittikçe enginleşen göğü, dokuz gökten daha üstündü

GAYBÎ BEĞ ve Nevâî’de On İki Burcun her birinin İnsan Uzuvarına Müşâbih oluşu

Kaygusuz Abdal’ın Vücûd-nâme adlı eserinde yer alan, gökyüzündeki ‘On iki Burcun her birinin insan uzuvlarıyla müşâbih oluşu’, Ali Şîr Nevâî’nin Hamse’lerinde de bu on iki burcun aynıyla yer alması Türk-İslam dünyasında ‘Kültür bütünlüğü’nün tarihin her döneminde devam ettiğini göstermektedir. Bu örnekleri diğer örneklerle çoğaltmak mümkün dür. Demek oluyor ki, her iki mütefekkirin eserlerinde tespit ettiğimiz bu gökyüzü burçlarının neye tekabül ettiği ve hangi ad ile anıldığı da aşağıdaki örneklerde bir ayniyet şeklinde kendini göstermektedir:

KAYGUSUZ ABDAL[6:674-675] VÜCUD-NÂME
On İki Burcun her biri
Şu İnsan Uzuvarına
Müşâbihdir

ALİ ŞİR NEVÂÎ
HAMSESİNDE GÖKYÜZÜNDEKİ
ONİKİ BURCUN ADLARI[3:191]

			Hayretü'l- Ebrâr	Ferhadü Şiri n	Leyli vü Mecnun	Seb'a-yı Seyyâr	Sedd-i İskenderî
Baş	Hamel	1	Hamel	Hamel	Hamel	Hamel	Hamel
Alın	Sevr	2	Assar	Sevr	Sevr	Sevr	Sevr
Kollar	Cevzâ	3	Cevza	İki Peyker	Cevza	Cevza	İk(Peyker
Eller	Seratan	4	Seretan	Harçeng	Seretan	Seretan	Harçeng
Göğüs	Esed	5	Şîr	Şîr-şi Ner	Şîr	Esed	Şîr
Baldırlar	Sünbüle,	6	Sünbüle	Hüşe	Hüşe	Sünbüle	Hüşe
Göbek	Mizan	7	Pele	Keffe	Terazu	Mîzan	Mîzan
But	Kavs	8	Kavs	Yay	Yay	Kavs	Yay
Kasuk	Cedy	9	Cedy	Cedy	Koçkar	Cedy	Öçkü
Zeker	Devl-Akrep	10	Delv	Delv	Kopka	Delv	Kopka
		11					
Dizler	Hut	12	Hut	Hut	Hut	Hut	Hut

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, ‘Hut ve Hamel’ burçları aynı isimle iki mütefekkirimizin eserlerinde de aynen geçmektedir. Hem Gaybî hem de Nevâî de diğer burçlar da hepsinde aynı isimleri tanımlanmasına rağmen bazı isimler Farsça ve Türkçe olarak da yer almaktadır. Her ne olursa olsun ki, iki mütefekkir de aynı konuları aynı isimlerle ifade etmektedir. Ancak Gaybî Bey her bir burcu, ‘insan vücudundaki uzuv’larla uyumlu bir şekilde vermektedir. Novâî de gökyüzündeki 12 Burc adını destanlar da ifade etmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, her ikisinde de ‘Ortak Bilimsel Ruh Birlikteliği’ açık olarak görülmektedir.

Tasavvufî Düşüncelerde de Ortak Bilimsel Ruh Birlikteliği

a. KAYGUSUZ ABDAL’ın; ‘Dîvan, Gülistan, Birinci, İkinci ve üçüncü mesnevîler, Gevher-nâme, Minber-nâme, Budala-nâme, Kitâb-ı Miglâte, Vücûd-nâme, Saray-nâme ve Dil-güşâ, Dolâb-nâme...vb’ adlı eserlerinin tümü, tasavvuf merkezli bilgiler vermektedir. Bu cümleden olarak onun yaşadığı dönemde tasavvufun İslâmî düşünce içinde genel bir mahiyet aldığını, fikri yönünün de bütünüyle gelişmeye açık olduğunu ve bunun cemiyetle kurumsallaştığını söyleyebiliriz. Bu cümleden olarak Kaygusuz Abdal’ın tasavvufun teorisinden ziyade, hayata tatbik yönüyle uğraştığını görmekteyiz. Esasen bir aksiyon adamı olan Kaygusuz Abdal, Abdal Mûsâ’nın müridi olması sebebiyle o da bağlı olduğu ‘Ahmet Yesevî Ocağı’nın ‘dört kapı-kırk makam’ düşüncesini temel kabul etmiş, tasavvufî düşüncesini bu sistemle hayata geçirmeye çalışmıştır.

Kaygusuz Abdal'ın "dört kapı-kırk makam" sistemini "Vahdet-i Vücûd" düşüncesi içinde geniş şekliyle bulmaktayız. Zira o; "bütün varlıkların bir oluşunu, aynı oluşunu, Hakk'dan gayri bir Hakk'ın olmayışını, ezelde, halde ve ebedde vahdet-i vücud'da bulunuşunu" bütün eserlerinde, hatta mısralarında anlatmaktadır.

Bilindiği gibi aslında Hakk'ın varlığından ayrı olmayan insan, ilme'l- yakın, ayne'l-yakın ve hakka'l-yakın (bilmek, görmek, olmak) mertebelerinden geçerek Allah'ın birliğine ulaşır. Çünkü sâlik'in amacı sonunda Allah'a ulaşmak, onunla bir olmaktır. Şeriat, tarikat, marifet makamlarını geçen kişi hakikat makamında Tanrı'nın Bir'lik (Vahdet)ini idrâk eder. Kaygusuz bunu şu şekilde izah etmektedir:

"Tecellî eyledi zâtına ki, zâtı bilünsün diyü. Esmâ vü sıfatı kendüsü, kendüsüne nâz eyledi. "kâf" u "nûn" a urup bir sâz eyledi. Bu kez "kâf" u "nûn" arasında bu kârhaneyi bünyâd eyledi. Cümle yaratılmış bir eksüksüz yerlü yeründe karar tuttu..."[5:17-18]

b. ALİ ŞİR NEVÂİ'NİN genel anlamda dini-ahlakk eserleri; Münacât, Çihil Hadis, nazmu'l-Cevâhir, Lisânü't-tayr, Sirâcü'l- Müslimin ve Mahbubu'l-kulüb'tur. O, diğer eserlerinde de dini-ahlaki fikirlerini gerçek bir Türk-İslma mütefekkeri olarak ortaya koymuştur.

Nevai'ye göre insan, bütün hata ve sevabıyla görünen bir insandır. O, çalışmalarında gönlünce huzura kavuşan kişi oluşunu Feraidu'l- Kiber'deki Saki-name'sinde de Hayretü'l-Ebrar'ın birinci ve ikinci bölümleri "iman" ile "islam" dan bahseder. Nevai'nin akaid ile ilgili eseri Sirâcül-Müslimin dir.

Nevai'nin tasavvuf anlayışı, samimi ve ilâhi bir neşvedir. O, bu tasavvufa dair olan görüşünü, Fevâidü'l-Kiber'inde ve Harretü'l-Ebrar'da da "hayret"ler üzerinde ele alır. O, "hayret" te, deli divane misafirin, melekût âlemi karanlığından beden mülkü şehrine indiğini ve o şehir halkının yine "Kadir-i mutlak"ı anmakta olduğunu görüp, varlığı fani olup Hak'dan ona taze vücut ve "şühûd" eriştiğini, "şem-i baka" ile gözü açılıp kendini anladığını tasavvufi bir deyişle anlatıyor.

Leyli vü Mecnun'un başında ise, "söz gevheri'nden bahseder

Seb'a-i Seyyare'nin başındaki "söz tarifi" bahsinde yaradılışa değinerek "söz"e geçmek üzere bir başlangıç yapar.

Nevai, ilk divanına tasavvufi gazelle başlar. Buradaki "mey", tasavvufdaki "mey-i vahdet", yani "birlik içkisi"; "yâr" gerçek varlık olan Tanrı'dır. Şâir bu beyitlerle anlatır.

Nevai'nin tasavvufi büyük eseri, Attar'ın Mantiku' t-Tayr'ını göz önünde tutarak yeniden aleme aldığı Lisânü't-Tayr'ıdır. Bu eser, Attar'ın Mantiku't-Tayr'ının bir çevrisi değildir. Nevai, tevhit, münacat, na't, miraç manzumelerinden sonra dört halifeyi birer manzume ile övüyor, bunlara birer de hikâye ekliyor: Attar's da övdükten sonra esere başlıyor.

Nevai. Attar'daki "Varlıkta birlik" felsefesini oldukça yumuşatmış, tasavvufdaki bu inancı "ehl-i sünnet" inancına yaklaştırmaya çalışmıştır.

Nevai, Nakşbendi tarikatındandır. Piri ve mürşidi de Abdur-Rahman Cami'dir. Nevai gönülden bağlandığı bu tarikatın büyüklerine karşı derin bir saygı besler. Bunları, özellikle tarikatın büyük Pîrlerinden olan Hâce Bahaüd'dîn-i Nakşbendî'yi tasavvufu ilgili eserlerinin hemen hepsinde saygıyla anar.

Nevâi, Mahbubü'l-Kulüb adlı eserinde ahlâk ve karakterle ilgili düşüncelerini ortaya koyar. O, bu eserinde bir sosyolog, iyi ve kötü işlerden ve huylardan bahsederek dini ahlâk kurallarını anlatan bir ahlâkçı kişi ve bu konuda da atasözlerini çok iyi kullanarak insanlara çok faydalı birçok övütler de bulunur.

Nevai'nin tasavvuf anlayışı, samimi ve ilâhi bir neşvedir. O, bu tasavvufa dair olan görüşünü, Fevâidü'l-Kiber ile Harretü'l-Ebrar'da çok mükemmel bir şekilde anlatır.

Nevai'nin tasavvufi büyük eseri, Attar'ın Mantiku' t-Tayr'ını göz önünde tutarak yeniden aleme aldığı Lisânü't-Tayr'ıdır. Bu eser, Attar'ın Mantiku't-Tayr'ının bir çevrisi değildir. Nevai, tevhit, münacat, na't, miraç manzumelerinden sonra dört halifeyi birer manzume ile övüyor, bunlara birer de hikâye ekliyor: Attar'ı da övdükten sonra esere başlıyor.

Nevai, Nakşbendi tarikatındandır. Piri ve mürşidi de Abdur-Rahman Cami'dir. Nevai gönülden bağlandığı bu tarikatın büyüklerine karşı derin bir saygı besler. Bunları, özellikle tarikatın büyük Pîrlerinden olan Hâce Bahaüd'dîn-i Nakşbendî'yi tasavvufu ilgili eserlerinin hemen hepsinde saygıyla anar.

Nevâi, Mahbubü'l-Kulüb adlı eserinde ahlâk ve karakterle ilgili düşüncelerini ortaya koyar. O, bu eserinde bir sosyolog, iyi ve kötü işlerden ve huylardan bahsederek dini ahlâk kurallarını anlatan bir ahlâkçı kişi ve bu konuda da atasözlerini çok iyi kullanarak insanlara çok faydalı birçok övütler de bulunur.

Farsça ve Türkçe olarak yazarlar Ortak Bilimsel Ruh Birlikteliği

Kaygusuz Abdal da Dil-güşâ[6] adlı eserinin üç bölümünü Farsca, diğer eserlerini Türkçe yazmıştır. Eser, Türkçe ve Farsça bölümler bütünüyle tasavvuf üzerine merkezleşmiştir.

Ali Şir Nevâyi başlangıçta eserlerini Farsça yazdığını “...Bu yıllarda bir şeyler yazmaya çalışıyordum ama gelenekten kopmadığım için ben de herkes gibi Farsça yazıyordum. Biraz daha ayrıntılı düşünmeye başladığımda Ulu Tanrı ruhuma ve gönlüme incelik ve hassasiyet ihsan etti. Yaratılışım itibariyle bayağılıktan ve çirkinlikten uzak durmaya, iyiyi ve güzeli sevmeye başlamıştım. İşte o zaman ana dilim Türkçe üzerine düşünmeğe koyuldum. Türkçenin mana derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha yüksek bir âlem göründü. Bu âlemin güzelliklerle süslenmiş gittikçe enginleşen göğü, dokuz gökten daha üstündü.....’ sözleriyle ifade ediyordu.

SONUÇ ve Değerlendirme

Gaybî Bey ve Novayî’nin; fikir ve inanç dünyası, TÜRKÇE, edebiyat-tarih, sanat, metafizik, gök bilimleri, tıp, matematik...vb’leri alanlardaki ‘müşterek Ruh Bütünlüğünü’ kısaca yukarıda vermeye çalıştık. Aslında her ikisinde de Türk edebiyatındaki yerleri en üst seviyededir. Her ikisi de ayrı coğrafyalarda olmalarına rağmen Türk-İslam dünyasında önemli yerlere oturmuşlardır. Kısacası her ikisi de ‘Türkçenin Bilim Dili Olmasının, İnançın, Türk dünyasının birlik ve beraberlik oluşumunun Sultanları’dırlar.

KAYNAKLAR

1. Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâi III. Cilt, Hamse, Ankara, 1966;
2. Asgar Dilperîpûr, “Türk Edebiyatında Nizâmî’nin Takipçileri ve Hamse’sine Nazire Yazanlar”, çev. M. Fatih Köksal, Türklük Bilimi Araştırmaları, 1999, sy. 8.
3. Devletov Â, Ali Şir Nevâyi’nin Şiirlerinde Kur’an Âyetleri ve Hadisler, Türkiye Türkçesine aktaran Dr. Saidbek Boltabayev, İstanbul 1922.
4. Güzel Abdurrahman, Kaygusuz Abdal Divanı, Ankara 2010.
5. Güzel, A., Mensur Eserler, Taş basması.
6. Güzel, Abdurrahman, Şehzade Alaaddin Gaybî Kaygusuz Abdal Külliyyatı, TDK Ankara, 2023.
7. Güzel, Abdurrahman, Yeni Bir Disiplin Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı, 10. Baskı, Ankara 2023.
8. Hakkı Aksoyak, “Mahzenü’l-EsrârGeleneğine Bağlı Mesnevilerde Ortak Hikayeler”, Bilig Dergisi, Güz 1996, sy. 3.
9. Nail Tuman, İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu, s. i, iii.;
10. Nizâmî’ninHamse’sindeki mesnevilere yazılan nazîre, cevap ya da tercüme konusundaşu kaynaklardan yararlanılmıştır: Nazir Akalın, “Nizâmî-yi Gencevî’nin Hayatı, EdebiŞahsiyeti ve Eserleri”, Bilig Dergisi, Güz 1998, sy. 7, s. 79-87; Saime İnal Savi, “Fars Edebiyatında Hamseler”, s. 37-45; Gülgün Erişen, “Bursalı Rahmî’nin Gül-i Sad-berg’i”, A.Ü. DTCF Türkoloji Dergisi,
11. Tunca Kortantamer, Nev’î-zâde Atâyî ve Hamse’si, İzmir, 1997.

